

Avaliação de Usabilidade da Ferramenta Thoth

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “**Avaliação de Usabilidade e Aceitação Tecnológica da Ferramenta Thoth**”, desenvolvida por **Diego dos Santos Comis**, discente do **Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Software (PPGES)** da **Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)**, sob orientação do **Prof. Dr. Elder de Macedo Rodrigues**.

O objetivo deste estudo é **avaliar a usabilidade, a utilidade percebida e a aceitação da ferramenta Thoth**, uma plataforma web projetada para apoiar **Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL)**.

Sua participação ajudará a compreender como pesquisadores e estudantes interagem com o sistema, contribuindo para o **aprimoramento das funcionalidades, da experiência de uso e da qualidade do software**.

O que você fará:

Você será convidado(a) a acessar a ferramenta **Thoth**, realizar algumas tarefas simples (como criar um projeto, testar o módulo de Planejamento, Condução e *Snowballing*, explorar as opções de busca e relatórios, disponível no [Roteiro para Avaliação](#)) e, em seguida, **responder a este questionário** sobre sua experiência.

O tempo estimado para a atividade é de **45 minutos (Uso da Thoth) + 5 a 10 minutos (Formulário de Avaliação)**.

Contato para dúvidas:

Diego dos Santos Comis - Mestrando PPGES/UNIPAMPA
diegocomis@gmail.com

* [Indica uma pergunta obrigatória](#)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

Prezado participante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “**Avaliação de Usabilidade e Aceitação Tecnológica da Ferramenta Thoth**”, desenvolvida por **Diego dos Santos Comis**, discente do **Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Software (PPGES)** da **Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)**, sob orientação do **Professor Dr. Elder de Macedo Rodrigues**.

O objetivo central do estudo é avaliar a usabilidade, a utilidade percebida e a aceitação tecnológica da ferramenta Thoth, uma plataforma web desenvolvida para apoiar Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A pesquisa busca compreender a experiência de uso da ferramenta, observando aspectos como facilidade de aprendizado, eficiência, satisfação e interação com suas novas funcionalidades, entre elas: o módulo de Snowballing manual e automático; o chat colaborativo entre pesquisadores; a busca e organização de referências; os relatórios gráficos e exportações para Overleaf ou BibTeX.

Sua participação consistirá em utilizar a ferramenta Thoth e responder um questionário eletrônico sobre a experiência de uso. Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.

Confidencialidade e Privacidade:

Serão tomadas as seguintes medidas e procedimentos para assegurar a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas pelos participantes:

- Apenas o pesquisador responsável, o orientador e a equipe vinculada ao projeto terão acesso aos dados coletados, comprometendo-se com o dever de sigilo e confidencialidade.
- Qualquer informação que possa identificar o participante será omitida na divulgação dos resultados da pesquisa.
- As respostas dos questionários serão anonimizadas, sendo atribuídos códigos numéricos aleatórios aos participantes.
- Todo material (respostas, planilhas e gravações) será armazenado em ambiente digital seguro, com acesso restrito, protegido por autenticação e criptografia.
- Os dados serão utilizados exclusivamente para fins científicos e acadêmicos e não serão compartilhados com terceiros ou utilizados em outras pesquisas sem novo consentimento do participante.

O participante poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão de seus dados, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Direito de Desistência:

A participação nesta pesquisa é voluntária. A qualquer momento, o participante poderá desistir de continuar participando da pesquisa e **retirar seu consentimento sem qualquer prejuízo, penalidade ou necessidade de justificativa**, bastando comunicar ao pesquisador responsável.

Procedimentos da Pesquisa:

A participação do voluntário consistirá em:

- Utilizar a ferramenta **Thoth** e executar tarefas pré-definidas (como criar um projeto, planejar um protocolo de revisão, buscar estudos e testar o módulo *Snowballing* manual e automático);
- E, ao final, **responder a um questionário eletrônico** composto por itens dos modelos **TAM**, e perguntas abertas sobre sua experiência de uso.

Nos casos da **avaliação heurística**, os especialistas analisarão a interface com base nas heurísticas de **Nielsen (1994)** e preencherão uma planilha estruturada.

O tempo estimado de participação é de **45 a 60 minutos** para usuários e **60 a 90 minutos** para especialistas.

Informações sobre a pesquisa:

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

Ressarcimento dos gastos:

Como a pesquisa será realizada **de forma remota, não haverá custos ou deslocamentos** com a participação nesse estudo e não receberá qualquer espécie de reembolso devido à participação na pesquisa.

Indenização:

Caso ocorra algum dano decorrente da participação na pesquisa, o participante terá direito à indenização por vias judiciais, conforme dispõem o Código Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil e as Resoluções 466/2012 e 510/2016 do CNS.

Armazenamento dos dados e material coletados na pesquisa:

Os dados coletados serão armazenados em formato digital e mantidos sob guarda do pesquisador responsável por, no mínimo, **cinco anos**, conforme as Resoluções **466/12 e 510/16**.

Após esse período, serão **deletados permanentemente**. Qualquer uso futuro dos dados em novas pesquisas exigirá novo consentimento específico do participante.

Benefícios:

Os benefícios são **indiretos e coletivos**. A participação permitirá contribuir para o aprimoramento da ferramenta Thoth, ampliando sua qualidade, eficiência e

acessibilidade.

Os resultados auxiliarão a comunidade acadêmica e profissional a compreender melhor os fatores que influenciam a **usabilidade e a aceitação de tecnologias aplicadas a Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL)**.

Riscos:

Os riscos são classificados como **mínimos**, podendo envolver:

- leve desconforto físico ou mental devido ao tempo de uso da ferramenta;
- frustração diante de eventuais erros do sistema;
- possibilidade indireta de identificação em respostas abertas, mitigada por anonimização.

Para minimizar esses riscos, os participantes poderão interromper a atividade a qualquer momento e seus dados serão excluídos, caso solicitem.

Divulgação dos resultados da pesquisa e retorno aos participantes

Os resultados da pesquisa serão apresentados de forma agregada e anônima em:

- **dissertação de mestrado,**
- **artigos científicos,** e
- **eventos acadêmicos.**

Será disponibilizado um **relato final sintetizado** aos participantes, enviado por e-mail e/ou apresentado em formato de resumo informativo, contendo os principais achados e conclusões da pesquisa.

A comunicação dos resultados seguirá os princípios éticos previstos na **Resolução CNS 466/12**, garantindo que nenhuma pessoa ou instituição seja identificada ou estigmatizada.

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável

Diego dos Santos Comis

Tel: (55) 9 96230661 | e-mail: diegocomis@gmail.com

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas.

1. Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Concordo em participar e Autorizo a gravação de áudio/vídeo durante minha participação na avaliação (por exemplo, gravação de tela durante o uso da ferramenta ou entrevista, caso necessário).

Concordo em participar e Não autorizo a gravação de áudio/vídeo durante minha participação na avaliação (por exemplo, gravação de tela durante o uso da ferramenta ou entrevista, caso necessário).

Perfil do Participante

2. Escolaridade: *

Marcar apenas uma oval.

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Outro:

—

3. Qual é o seu curso de formação ? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Software
- Sistemas de Informação
- Engenharia da Computação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Tecnologia em Redes de Computadores
- Licenciatura em Computação
- Outro: _____

4. Em qual área você atua atualmente? *

Marque todas que se aplicam.

- Pesquisa acadêmica / Iniciação científica
- Mestrado / Doutorado
- Docência em TI
- Desenvolvimento de Software
- Qualidade de Software / Testes
- Ciência de Dados / Análise de Dados
- Infraestrutura / Redes
- Arquitetura / Engenharia de Software
- UX / UI / Design
- Gestão de Projetos
- Profissional não pertencente à área de TI
- Estudante (Graduação)
- Estudante (Pós-Graduação)
- Outro: _____

5. Já realizou Revisões Sistemáticas da Literatura? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

6. Já realizou Snowballing? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Bloco I – Percepções específicas sobre a Thoth

Obs.:

Não existem respostas certas ou erradas. As afirmações apresentadas avaliam exclusivamente a sua percepção e experiência pessoal com o uso da ferramenta Thoth. Portanto, responda com sinceridade e de acordo com sua vivência individual. Todas as respostas serão tratadas de forma confidencial e anônima.

7. PU1 - A Thoth melhora meu desempenho na execução de revisões sistemáticas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

8. PU2 - O uso da Thoth torna as atividades de revisão mais eficientes. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

9. PU3 - A Thoth contribui para a qualidade e rastreabilidade do processo de revisão. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

10. PU4- As funcionalidades da Thoth apoiam de forma eficaz o andamento da revisão sistemática. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

11. PU5- Os recursos automatizados da Thoth ajudam a agilizar tarefas da revisão. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

12. PU6- As funcionalidades colaborativas e de comunicação contribuem para o trabalho em equipe. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

13. PEOU1 - É fácil aprender a utilizar a Thoth. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

14. PEOU2 - A interface da Thoth é clara e facilita a execução das tarefas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

15. PEOU3 - As seções de ajuda e orientação tornam a ferramenta mais compreensível. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

16. PEOU4- É fácil localizar e utilizar as principais funcionalidades da Thoth. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

17. PEOU5- As funcionalidades da plataforma apresentam consistência e clareza no uso. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

18. PEOU6- Os materiais de apoio facilitam o uso das funcionalidades da ferramenta. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

19. BI1 - Pretendo continuar utilizando a Thoth em revisões futuras. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

20. BI2 - Recomendaria a Thoth a outros pesquisadores. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

21. B3- Considero a Thoth essencial para a condução de revisões sistemáticas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

22. BI4- A variedade de funcionalidades disponíveis aumenta minha intenção de utilizar a Thoth em futuras revisões. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

Módulo de Snowballing da Thoth

23. Você usou ou realizou a avaliação de usabilidade para o módulo de Snowballing na Thoth? *

Marcar apenas uma oval.

SIM *Pular para a pergunta 24*

NÃO *Pular para a pergunta 36*

Bloco II – Percepções sobre o Módulo de Snowballing da Thoth

Obs.: Não existem respostas certas ou erradas. As afirmações apresentadas avaliam exclusivamente a sua percepção e experiência pessoal com o uso da ferramenta Thoth. Portanto, responda com sinceridade e de acordo com sua vivência individual. Todas as respostas serão tratadas de forma confidencial e anônima.

24. PU-S1- O módulo de Snowballing Manual (forward/backward) é útil para identificar novos estudos relevantes. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

25. PU-S2- O módulo de Snowballing Automático facilita a iteração e a descoberta de novas referências. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

26. PU-S3- O módulo de Snowballing reduz o tempo necessário para a busca e seleção de estudos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

27. PU-S4- O Snowballing amplia significativamente a qualidade e abrangência da revisão. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

28. PEOU-S1- É fácil compreender e executar as etapas do módulo de Snowballing. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

29. PEOU-S2- Os indicadores, opções e mensagens do módulo de Snowballing são claros e bem apresentados. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

30. PEOU-S3- A interface do módulo de Snowballing é intuitiva e facilita o fluxo das tarefas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concord Totalmente

31. PEOU-S4- O Snowballing integra-se de forma fluida às demais funcionalidades da Thoth. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

32. BI-S1- Pretendo utilizar o módulo de Snowballing em revisões futuras. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

33. BI-S2- Recomendaria o módulo de Snowballing a outros pesquisadores que realizam RSL. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

34. BI-S3- Considero o módulo de Snowballing uma funcionalidade essencial para conduzir revisões sistemáticas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

35. BI-S4- A eficiência do Snowballing aumenta minha intenção de continuar utilizando a Thoth. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc Concordo Totalmente

Questões Abertas

36. Quais funcionalidades você considera mais úteis na Thoth?

37. Há alguma dificuldade que você encontrou durante o uso da ferramenta?

38. Que melhorias ou novas funcionalidades você sugeriria?

39. O design e o fluxo de uso contribuem para sua produtividade?

40. Há aspectos negativos que poderiam ser otimizados?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários